

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo

Asociación de Pedagogos
de Cuba

Filial Santiago de Cuba

Dra.C Niurka Téllez Rodríguez

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-7470-6311>

ntellez@uo.edu.cu

MsC. Ana Esther Bisset Rodríguez

Docente e Investigadora de la Universidad de Ciencias Médicas de
Santiago de Cuba

: <https://orcid.org/0000-0002-4742-384X>

bissetanaesther@gmail.com

Cómo citar este texto:

Téllez Rodríguez, N., Bisset Rodríguez, A. E. (2025). Socialización de saberes de salud desde el proyecto extensionista universitario. *Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo, (REPE)*, 1(1), enero 2025. Pp. 12-25. Asociación de Pedagogos de Cuba, Filial Santiago de Cuba. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe/REPE>

Recibido: junio 2024.

Indexada y catalogado por:

Aceptado: 28 de diciembre de 2024.

Publicado: enero 2025.

SOCIALIZACIÓN DE SABERES DE SALUD DESDE EL PROYECTO EXTENSIONISTA UNIVERSITARIO

SOCIALIZATION OF HEALTH KNOWLEDGE FROM THE UNIVERSITY EXTENSION PROJECT

Niurka Téllez Rodríguez

Doctora en Ciencias de la Educación. Profesor Titular,

ntellez@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0001-7470-6311>

Asesora del Departamento de Actividades Extracurriculares.

Universidad de Oriente, Cuba.

Ana Esther Bisset Rodríguez,

Máster en Ciencias de la Educación. Profesora Asistente.

bissetanaesther@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4742-384X>

Docente e Investigadora del Departamento de Enfermería.

Universidad de Ciencia Médicas, Santiago de Cuba

Resumen

El presente artículo de investigación tiene como propósito analizar el proceso de socialización de saberes de salud desde el comportamiento de los proyectos extensionistas en la Universidad de Oriente durante el período 2018-2023. Como parte de la investigación se diseñó una metodología que combinó el análisis de tipo cuanti-cualitativo, que respondió a las categorías transversales mediante las cuales se recolectó la información necesaria para construir la propuesta. Se diagnosticaron 30 proyectos pertenecientes a 13 facultades y 4 CUM (San Luís, Songo La Maya, Il Frente y Guamá), en estos se identificaron fortalezas y debilidades en torno a la socialización de saberes de salud a través del contenido de los proyectos de extensión universitaria. El estudio reflejó que las apuestas que hace la Universidad de Oriente pueden llegar a convertirse en un referente del proceso extensionista desde la cooperación, coordinación y colaboración entre los actores principales, así como la identificación de las vías fundamentales para la socialización de saberes de la salud desde el proyecto extensionista universitario.

Palabras clave: universidad, proceso extensión universitaria, educación para la salud, proyectos de extensión universitaria.

Summary

The purpose of this research article is to analyse the process of socialization of health knowledge from the behaviour of extension projects at the University of Oriente during the period 2018-2023. As part of the research, a methodology was designed that combined quantitative-qualitative analysis, which responded to the transversal categories through which the necessary information was collected to build the proposal. 30 projects belonging to 13 faculties and 4 CUM (San Luís, Songo La Maya, Il Frente and Guamá) were diagnosed, in which strengths and weaknesses were identified around the socialization of health knowledge through the content of the extension university projects. The study reflected that the bets made by the University of Oriente can become a reference for the extension process from the cooperation, coordination

and collaboration between the main actors, as well as the identification of the fundamental ways for the socialization of health knowledge from the university extension project.

Keywords: university, university extension process, health education, university extension projects.

Resumo

O objetivo deste artigo de investigação é analisar o processo de socialização do conhecimento em saúde a partir do comportamento dos projetos de extensão da Universidade do Oriente no período de 2018-2023. No âmbito da pesquisa, foi desenhada uma metodologia que combinava a análise quantitativa-qualitativa, que respondia às categorias transversais através das quais se recolheu a informação necessária para construir a proposta. Foram diagnosticados 30 projetos pertencentes a 13 faculdades e 4 CUM (San Luís, Songo La Maya, Il Frente e Guamá), nos quais foram identificadas fortalezas e fragilidades quanto à socialização do conhecimento em saúde através dos conteúdos dos projetos de extensão universidade. O estudo refletiu que as apostas feitas pela Universidade do Oriente podem tornar-se uma referência para o processo de extensão a partir da cooperação, coordenação e colaboração entre os principais atores, bem como da identificação dos caminhos fundamentais para a socialização do conhecimento em saúde de extensão universitária.

Palavras-chave: universidade, processo de extensão universitária, educação para a saúde, projetos de extensão universitária.

Introducción

Si la institución universitaria quiere mantener su protagonismo como motor de transformación social y como instrumento clave en la formación de las nuevas generaciones, ha de impulsar el cambio, ha de saber reinventarse, afrontando sin complejos modificaciones significativas en su día a día. De no hacerlo así, se corre el riesgo de quedar relegados a la figura de una institución que, aun conservando cierto halo de respetabilidad, se vea totalmente apeada del primer escalón de responsabilidad y decisión en la creación de la nueva sociedad (Pazos, 2019: 7).

La posmodernidad y la complejidad de los escenarios convulsos y caóticos, generan de forma permanente la identificación de importantes desafíos en la relación sociedad-universidad desde donde se desarrolla la prevención educativa en salud. Las limitaciones de los gobiernos y los Estados para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030, demuestran las fisuras de dicha relación, así como las inconsistencias de la transversalización de la prevención educativa en salud en dicha agenda, en base a ello la comunidad científica internacional se ha venido pronunciando por ampliar la responsabilidad de la Educación Superior en la prevención de los riesgos a la salud tanto intra como extrauniversitario.

Se reconoce que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una herramienta útil para destacar los aportes del proceso extensionista en la concreción y promoción de los diecisiete objetivos y metas que abarca; en base a ello, resulta vital lograr de manera efectiva, la institucionalización de políticas públicas para el fortalecimiento de la extensión universitaria, como proceso sustantivo, para fortalecer el diálogo con la sociedad en función de la prevención educativa en salud.

En el caso el caso de Cuba, se pondera la voluntad política del Gobierno y del Estado hacia el vínculo interactivo de las Instituciones de la Educación Superior con el micronivel donde se desarrollan, en función de atender las demandas sociales existentes en torno a la solución de los complejos problemas que en ellos se aprecian. Desde la extensión universitaria, se rediseñan los modos de actuación del estudiante en función de la solución de los problemas profesionales emanados en los diferentes marcos de acción; en este escenario se generan mecanismos de diálogos y consensos asociados a la prevención educativa en salud, los que posteriormente afloraron en nuevas ideas de proyectos extensionistas (González, Gil y Márquez, 2022).

El 13 Congreso Internacional de Educación Superior, en el XVI Taller de Extensión Universitaria (MES, 2022), se reconoció que durante la pandemia de la COVID-19, la extensión universitaria lideró la tríada de funciones sustantivas de las IES; en ese contexto, las universidades han venido demostrado la relevancia y las potencialidades de la extensión universitaria para la solución de problemas sociales emergentes en sus diferentes niveles de manifestación: micro, meso y macro social.

Almeyda, Sordo y Consuegra (2020), en el artículo titulado: Psico-prosalud: proyecto integrado de formación, investigación y extensión universitaria; resaltaron como desde un proyecto extensionista, (conformado por 200 estudiantes, de diferentes provincias y de ambas modalidades de estudio, de la Facultad de Psicología, Universidad de La Habana) se constituyeron como agentes activos, críticos y de cambio en las comunidades, para desarrollar la prevención y promoción de conductas protectoras de salud durante la Covid-19.

En el caso específico de la Universidad de Oriente, en el período pos Covid-19, se corroboró una amplia y heterogénea participación de los estudiantes en las líneas salud declaradas en la estrategia de Prevención Educativa, lo que contribuyó a comprender la importancia de la labor preventiva y poder aplicar una atención integral por parte de los estudiantes, en la actividad extensionista comunitaria, donde los estudiantes y docentes, transmitieron conocimientos a la población así como trabajo preventivo, higiénico sanitario y medioambientalista para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población (Tellez, Hugo y Estruch, 2021). El proyecto extensionista es expresión de un sistema de propuestas de intervención, producción; y/o transferencia de conocimientos en contextos delimitados, para atender las problemáticas sociales desde el aporte de la especificidad cultural y trabajar en vínculo con organizaciones o entidades extrauniversitarias desde la perspectiva del diálogo de saberes.

Los proyectos extensionistas, constituyen alternativas para potenciar iniciativas desde la universidad, encaminadas a dinamizar procesos que resuelvan los problemas locales. Una de las premisas que caracteriza un proyecto extensionista es generar una dinámica participativa de solución de problemas que propicie un proceso de transformación local basado en la apropiación de valores, conocimientos, métodos y técnicas por parte de los actores.

En el Programa Nacional de Extensión Universitaria (2004), se señala la necesidad de lograr la vinculación de profesores, estudiantes y trabajadores en la ejecución de proyectos en el escenario de las comunidades, lo que constituye un elemento esencial en la formación de los profesionales. El (PEU) debe potenciar la participación proactiva y contribuir a la implementación y evaluación de las políticas públicas en el contexto glocal. El ejercicio de construcción e implementación y evaluación de (PEU) genera procesos de socialización de saberes; esta categoría, para la Sociología alude al proceso mediante el cual los miembros de una sociedad aprenden los modos de vida de la sociedad en la que habitan, es el principal medio de transmisión

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

15

CC 4.0

y apropiación de la cultura; para que la socialización sea posible, son necesarios agentes de socialización, caracterizados por grupos de personas o contextos sociales en los que dicho proceso sea desarrollado; en este caso haremos referencia al proyecto extensionista como agente de socialización de los saberes de promoción de salud.

El presente trabajo tiene como propósito analizar el proceso de socialización de saberes de la salud desde el comportamiento de los proyectos extensionistas en la Universidad de Oriente durante el período 2020-2023.

Metodología

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se desarrolló una investigación cuasi experimental con enfoque mixto, sustentada en los métodos: analítico-sintético, análisis documental y estadístico; así como en las técnicas de observación y encuestas.

A través del método analítico-sintético y análisis documental se logró el estudio, interpretación y resumen de un amplio volumen de materiales bibliográficos lo que permitió contar con un suficiente y apropiado repertorio teórico para la fundamentación científica del estudio y la discusión de los resultados. La técnica de observación participante facilitó a los investigadores la determinación de las regularidades sobre articulación de actores intrauniversitarios para el proceso de socialización de saberes desde la estrategia de extensión universitaria. Por otro lado, la encuesta siguió las orientaciones metodológicas de Hernández, Fernández & Baptista (2014), quienes proponen el análisis de instrumentos similares, su contextualización a las características propias del entorno a estudiar, la elaboración de las preguntas y escala a aplicar, la valoración por especialistas, la aplicación de una prueba piloto y la puesta a punto de la versión final del instrumento. La encuesta aplicada en nuestro estudio contó con 5 preguntas con una escala cualitativa ordinal de tres opciones Bajo, Medio y Alto para identificar ítems asociados al aprovechamiento del potencial de las carreras para elaborar proyectos extensionistas vinculados con la promoción de salud, impactos y retos. Su validación se realizó por tres especialistas en salud educativa y extensión universitaria. La población de estudio quedó conformada por 30 líderes de proyectos pertenecientes a 13 facultades y 4 CUM (San Luís, Songo La Maya, Il Frente y Guamá).

Análisis y discusión de resultados

Breves fundamentos de los proyectos extensionistas universitarios.

El proyecto extensionista universitario (PEU) tiene sustentos filosóficos, legales, ideo-políticos, pedagógicos, sociológicos, antropológicos y psicológicos. Desde la Filosofía Marxista Leninista, el (PEU), se fundamenta en los principios, leyes y sistema categorial de la dialéctica materialista, así como en la teoría de la actividad humana y la teoría del conocimiento. El proyecto extensionista es expresión concreta de la relación universidad sociedad en tanto sus finalidades van a estar dirigidas a ponderar la cultura profesional en el escenario social.

Los fundamentos legales e ideo-políticos se sostienen en la necesidad de lograr mejoras constantes en el proceso de formación profesional del estudiante universitario, para poder ponerlo en condiciones de solucionar problemas asociados a sus funciones generales y específicas y su rol como ciudadano. Al respecto, en el Programa Nacional de Extensión Universitaria (Ministerio de Educación Superior, 2004), se

esboza la extensión como forma organizativa del proceso docente, la cual tiene como uno de sus objetivos: desarrollar proyectos extensionistas asociados a la cultura general integral desde las propias formas organizativas del proceso docente.

El III Taller Nacional de Proyectos de Extensión y Trabajo Comunitario (MES, 2022) enfocó las reflexiones de académicos, investigadores y especialistas hacia la necesidad de la integración de los procesos sustantivos mediante el papel de los proyectos de extensión universitaria, en función de dar respuesta a la implementación y cumplimiento de los ODS (2030). Ello exige una reingeniería de los niveles de la gestión de (PEU) relacionados con la rectoría, las facultades, CUM, carreras y año académico.

En este sentido el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior (2018), en sus artículos 26, 27 y 32, señalan las funciones y obligaciones del Colectivo de Disciplina, las cuales están dirigidas a: proponer al jefe del departamento, el desarrollo de actividades y acciones extensionistas como parte integrante del componente laboral e investigativo, de modo que contribuyan al desarrollo profesional, social y humanista de los estudiantes. Con relación a la Disciplina Principal Integradora, se enuncia que las principales obligaciones y atribuciones la disciplina que centra la práctica laboral deben velar por la inclusión de actividades y acciones extensionistas como parte integrante de la práctica laboral, de modo que contribuyan al desarrollo profesional, social y humanista de los estudiantes.

El fundamento ideológico del (PEU) responde a los objetivos estratégicos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social (2030), los ejes y sectores estratégicos (Consejo de Estado, 2019), así como a los macro programas de la economía cubana. En este sentido se resalta el macroprograma de Desarrollo Humano Equidad y Justicia Social, toda vez que núclea la acción comunitaria del proyecto en aras de atender a las situaciones de riesgos, los ciudadanos vulnerables, clasificados según Programa de Asistencia y Seguridad Social, con base en el Código de las Familias y el actual Programa de Gobierno de Atención a los Barrios Vulnerables.

Desde el punto de vista pedagógico, el proyecto extensionista integra en su heterogeneidad de contenidos y formas el componente académico, laboral, investigativo del proceso formativo universitario; su alcance impacta en las leyes y categorías de la pedagogía de la Educación Superior lo que genera una riqueza en los mecanismos de interacción sujeto-objeto en pos del desarrollo de los modos de actuación y desempeño del estudiante universitario.

Los sustentos psicológicos del (PEU) están posicionados desde la teoría sociocultural de Vygotsky (1987), los cuales permiten argumentar el papel de la actividad, la comunicación, así como la mediación y el rol del grupo en el desarrollo de la personalidad del estudiante a partir de la estimulación de la esfera inductora, ejecutora y motivacional.

Los referentes sociológicos y antropológicos fundamentan los diferentes niveles de interacción que se establecen entre la comunidad académica y la comunidad objeto de acompañamiento en el proceso de perfeccionamiento; direccionados por el rol del Modelo de formación profesional hacia la satisfacción de las demandas sociales, culturales e institucionales ambientales y económicas. Desde el (PEU) se produce una simbiosis de la cultura profesional universitaria con los códigos, significados y sentidos que legitiman las formas de pensar-actuar-sentir de los actores, gestores y agencias que se relacionan desde el proyecto extensionista en el proceso de socialización de saberes.

Cabe acotar que la figura epistémica proyecto, es considerado un término polisémico, que etimológicamente proviene del latín *proiectum* que se compone del prefijo *pro* que significa: "hacia adelante" e *iectum*: "lanzar" es decir, lanzar hacia adelante¹. Existen diferentes tipos de proyectos: comunitarios, institucionales, artísticos, empresariales, de extensión universitaria entre otros.

Los (PEU) en la Universidad de Oriente, proponen un conjunto de soluciones a situaciones que existen en la realidad sociocultural, ellos forman parte del Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia Santiago de Cuba; lo que posibilita dar respuesta a las políticas públicas, los objetivos, líneas estratégicas y programas declarados los diferentes territorios, en aras de poder satisfacer las demandas de la población asociadas a los problemas profesionales existentes relacionados con la promoción de salud en el entorno social. De igual manera los (PES) están asociados a: los lineamientos generales del Programa Nacional de Extensión Universitaria (MES, 2004); los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas; el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social (Consejo de Estado, 2019) y los Objetivos Estratégicos del Trabajo del Ministerio de Educación Superior (MES). En base a ello, se delimitan los objetivos generales del proceso de socialización de saberes, los cuales están dirigidos a:

- Comprender y saber implementar las metas del Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, como instrumento de transformación y evaluación del desarrollo de la salud comunitaria.
- Favorecer, a través del intercambio entre pares, el debate, la reflexión conjunta que permita la co-construcción de conocimientos, marcos de interpretación, lenguajes compartidos desde la promoción y educación para la salud
- Fundamentar y reforzar hipótesis de acompañamiento diferenciado, adecuado a las especificidades de cada contexto y coherente con los principios de la prevención educativa en salud.
- Fortalecer las capacidades de los actores locales de la comunidad para prevenir el riesgo a la salud

En la Universidad de Oriente, desde 2018, se ha venido perfeccionando la política pública de gestión del proceso extensionista en función de la implementación de las metas asociadas a los ODS 2030, con énfasis en el ODS 3 denominado: Salud y Bienestar, lo cual ha permitido realizar reingenierías organizativas, administrativas, metodológicas, didácticas y pedagógicas en dicho proceso; a partir de la sistematización de experiencias, como principales ejes se determinaron:

1. Sensibilización de la plataforma multiactoral
2. Fortalecimiento de las capacidades sobre la Salud y Bienestar, sus principales impactos
 - ✓ Preparación y capacitación a personal docente según multinivel (carrera, año académico, grupo, tutores).
 - ✓ Entrenamiento in situ a actores y gestores locales asociadas a las principales co-morbididades existentes en el territorio.
 - ✓ Curricularización de la prevención educativa en salud en el contexto universitario
 - ✓ Empleo del sistema de controles a facultades y CUM como espacios de desarrollo de capacidades.

¹Diccionario Latinoamericano de la Educación, pág. 2652

- ✓ Capacitación a actores locales (funcionarios del OLPP, líderes comunitarios, instituciones, organismos, entidades) estatales como no estatales que se vinculan con la implementación de la política social de atención en salud, a las personas en situación de vulnerabilidad.

La gestión de proyectos de extensión universitaria implica el diálogo constante y enriquecedor de los decisores para el despliegue exitoso de las estrategias, programas y acciones de articulación entre la universidad-sociedad, desde cada nivel organizativo en los que se desarrolla dicha gestión. Este tipo particular de gestión, requiere que en sus diferentes etapas (organización, planificación, implementación, control, evaluación e impacto) se evidencie el carácter flexible, multiactoral y contextualizado atemperado con la función social que cumple la universidad. En este sentido, los aspectos que apuntan a la necesidad de estructurar la gestión de proyectos de extensión están contenidos en:

- El análisis de la complejidad en que se desarrolla la función social de la universidad, el vínculo carrera-sectores estratégicos del desarrollo-comunidad-gobierno
- Las especificidades de la cultura profesional el interior de cada modelo de formación profesional;
- La capacidad de definir objetivos y diseñar el proyecto como eje y metodología de la acción de la comunidad intra e inter universitaria.
- La sensibilidad de comprensión, análisis y respeto de los procesos sociales en los que la cultura de la profesión mantiene sinergias importantes y la medición del impacto de dicha gestión.

En las complejas interacciones que acontecen desde el proyecto extensionista se produce la socialización de saberes los cuales requieren de tres elementos: visibilidad, utilidad e impacto social (Pérez, 2017). En base a ello, cabe acotar que la universidad cubana, dedica primordial atención a la salud humana y sobre todo a las conductas de riesgo en la población que convive no solo en los predios de esta institución, prestando mayor énfasis a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Todo lo cual exige direccionar el proceso de socialización de saberes en salud, tomando como premisa esencial su tratamiento desde el proceso formativo, para alcanzar cambios favorables hacia modos de actuación más responsables en el cuidado de la salud.

Teniendo en cuenta estos aspectos se realizó unos análisis de los principales resultados de los proyectos extensionistas asociados a socialización de saberes en salud, existentes en la universidad, durante el período 2018-2023; para ello se tomaron como criterios de inclusión en la investigación los siguientes:

- Líneas de salud con las que se vincula el proyecto y su articulación con la estrategia de desarrollo municipal.
- Nivel de evidencias de las interacciones y acciones de promoción de salud en el espacio intra y extrauniversitario
- Estado de satisfacción de los usuarios y beneficiarios del proyecto

El proceso de análisis documental, entrevistas y encuestas aplicadas a la muestra seleccionada de 30 líderes de proyectos pertenecientes a 13 facultades y 4 CUM (San Luís, Songo La Maya, Il Frente y Guamá), permitió revelar las siguientes manifestaciones:

Se identificaron como principales fortalezas el desarrollo de acciones dirigidas a lograr mejoras en la virtualidad de los diferentes espacios previstos para la promoción de la cultura universitaria, mediante la publicación de artículos, infografías en sitio oficiales de la UO, la realización de foro on line, paneles conmemorativos en streaming, webinar, lo cual permitió mantener latente los espacios reconocidos para la

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

19

CC 4.0

promoción de cultura universitaria, dígase “Memorias de mi Universidad”, “Ciencia en la Mira”, “Mirar a Fondo”; y muy especialmente el espacio de promoción de salud, “Apostando X la Vida” que se celebran con una frecuencia mensual en el cual participan actores internos y externos.

En el Informe de Balance del Proceso Extensionista (Universidad de Oriente, 2023) se identificaron como principales impactos:

- ✓ Desarrollo de una práctica universitaria y comunitaria enfocada en la promoción de salud
- ✓ Atención al Enfoque de género y al programa de Adelanto de la Mujer
- ✓ Atención diferenciada al Adulto Mayor
- ✓ Prevención del uso y consumo de sustancias y medios de dependencia
- ✓ Acompañamiento al gobierno en la Tarea de Atención a los Barrios Vulnerables

En loable destacar el rol del equipo multidisciplinar del Servicio de Desarrollo y Bienestar Humano de la Universidad de Oriente en la asesoría y capacitación al proceso de socialización de saberes en salud que despliegan las carreras y proyectos extensionistas constituidos con esta finalidad.

El diálogo constante entre actores y gestores del (PEU) en la Universidad de Oriente se organiza desde el Grupo de Trabajo Multidisciplinario compuesto por Vicerrectora EU, Director EU, 13 Vicedecanos de Extensión Universitaria, 13 asesores de extensión de las diferentes facultades y 8 representantes de Extensión Universitaria de cada uno de los Centros Universitarios Municipales (CUM), que de manera coordinada y colaborativa, establecen las proyecciones necesarias para atender las demandas de preparación, orientación, acompañamiento y asesoría que se generan en las facultades, las carreras y los diferentes (CUM).

El mecanismo de funcionamiento de la gobernanza del (PES) está centrado en la ruta de gestión que contiene las diferentes formas de participación: mesas de consenso, expo debate, ferias culturales, mapas mentales, entre otras, que generan la retroalimentación sistemática las acciones claves y estratégicas atendiendo a la atención personalizada a dichas demandas y a las indicaciones emanadas por la Dirección de Extensión Universitaria.

Durante el período de enfrentamiento a la Covid-19, se diseñó una ruta de emergencia extensionista para la asistencia técnico profesional en materia de la promoción de salud en alianzas de colaboración, cooperación y coordinación con gestores intrauniversitarios como: la Disciplina Principal Integradora, proyectos de investigación, grupo de promotores y asesores de salud, grupos científico estudiantil otros actores claves del territorio desde la trasnversalización de la promoción de salud (Tellez, Hugo y Estruch, 2021).

De igual manera se advierte ligeros incrementos la creación de proyectos asociados a la promoción de salud, tal como lo refleja la Tabla 1.

Tabla 1.

Proyectos de extensión universitaria en la Universidad de Oriente (2018-2023)

Curso o período académico	Total de Proyectos de extensión universitaria	Total de PEU asociados temas de salud
enero 2018-marzo 2019	46	30
abril 2019- marzo 2020	56	29
mayo 2020-mayo 2021	58	34
abril 2021-dic 2023	62	20

Nota. Datos tomados de la estadística del PEU-UO, (2018-2023)

Los datos reflejan la existencia de total de 113 durante el período de análisis y habría que preguntarse ¿a qué se debió el incremento de PEU asociados a la salud? En ello es fundamental la constitución del Grupo de Ciencia y el Observatorio para el Enfrentamiento de la COVID-19, cuyo órgano ejecutor es el Comité Nacional de Innovación, el cual implicó que se atendiera a la necesidad de multiplicar los proyectos de investigación y sus derivaciones en PEU, así como el desarrollo de innovaciones que involucraban a las universidades.

En estos proyectos se identificaron como principales fortalezas:

- ✓ La disposición y compromiso de los directivos, académicos, actores y gestores socioeducativos para perfeccionar las acciones de la promoción de salud.
- ✓ Integración del accionar de los proyectos extensionistas con las cátedras honoríficas y proyectos de I+d+i, en función de atender los complejos problemas que impactan el bienestar universitario y de salud que subsisten en el espacio inter e intracomunitario.
- ✓ Aprovechamiento de las potencialidades de las diferentes plataformas y redes sociales como Facebook, Twitter, para la promoción de salud.
- ✓ Se parecía cierta tendencia a gestionar proyectos extensionistas sombrillas para el acompañamiento a los OLPP en materia de la prevención dentro del espacio local.

Principales debilidades:

- El 64% de la muestra alude a un limitado aprovechamiento de las oportunidades, en los diferentes niveles organizativos de las carreras, para el fortalecimiento de capacidades en torno a la promoción de salud para la atención a personas de la Tercera edad que viven en comunidades vulnerables.
- El 90% reconoce la existencia de carencias en replicar el esquema de trabajo propuesto por el (PEU) en la comunidad universitaria para la promoción de salud, con énfasis en la atención a problemas de las adicciones existentes en el entorno de la Residencia Estudiantil.

- El 79% señala la indeterminación de indicadores de impacto, desde el bienestar humano universitario, que estimulen el análisis oportuno de buenas prácticas en el proceso de socialización de saberes en salud en el escenario donde tiene presencia el proyecto.

No obstante esas debilidades, se reconoce que la socialización de saberes posee una historicidad, definida por Carranza, (2019) como proceso de interrelaciones entre la institución universitaria y la/s comunidad/es y por la propia historicidad existentes en ambos espacios; y en consecuencia con ello en las intervenciones comunitarias, tanto en los marcos de la universidad como fuera de ella, se logra una peculiaridad en la manera de acercamiento y relacionamiento con los moradores, desde un ejercicio reflexivo sobre el autocuidado como vivencia cotidiana, replicable desde lo referencial pues al vivir saludablemente, la promoción del autocuidado se realiza desde el compartir saberes propios que aluden a una concientización sobre el papel de este en la calidad de la salud humana.

De manera general, la existencia de proyectos extensionistas y el despliegue de acciones comunitarias asociadas al proceso de socialización de saberes de salud matiza las nuevas formas de colaboración entre la academia, los Órganos de gobierno, los sectores y líderes de proyectos comunitarios para el proceso de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos; en este sentido son loables los resultados alcanzados:

- Desde el proyecto extensionista "Sonrisas sin Lágrimas", se ejecutan acciones de sensibilización a Presidentes de Consejos Populares; funcionarios del Centro de Protección a Niños, adolescentes víctimas de abuso sexual, directivos y maestros de las diferentes educaciones, fiscales y familias para la prevención de la violencia infanto juvenil;
- El proyecto "Consultas on-line de atención farmacéutica desde la Universidad de Oriente: Intervención e impactos en la salud" que se dirige a proveer desde la plataforma informática universitaria, un Blog para la realización de consultas de atención farmacéutica, para la promoción del uso racional de los medicamentos en la población intra y extrauniversitaria. Este proyecto sostiene fuertes lazos de cooperación con las instituciones de la Dirección de Farmacia, Salud pública y líderes comunitarios con experticia en el uso de las bondades de la medicina natural y tradicional;
- El proyecto "Desarrollo de un control inteligente para la vigilancia remota de ancianos en lugares de difícil acceso para la provincia de Santiago de Cuba" cuyo propósito es ayudar a controlar la salud de ancianos que viven en lugares de difícil acceso, desde esta iniciativa se ha logrado sensibilizar a las autoridades de la zona del Plan turquino sobre la necesidad de la vigilancia oportuna a las necesidades del adulto mayor.
- Otros aportes en la socialización de saberes se hayan desde el proyecto "Juntos por un envejecimiento activo" cuyo objetivo se dirige a implementar un sistema de actividades que contribuyan con la sensibilización y educación para la transformación social pos de un envejecimiento activo en entornos rurales evidenciando el carácter sostenible de la gestión del desarrollo local integral en Songo La Maya, INDER, MINED, MINCUL, MINSAP, Dirección de Transporte, Dirección de Servicios Comunes, en función de ello se ha logrado establecer alianzas con la Dirección de la Agricultura, Dirección de Comercio y Gastronomía, Ministerio de Trabajo, Dirección de Industrias Locales, Oficina Nacional de Estadística e información. En este proyecto se ha logrado actualizar la

caracterización sociodemográfica de la población y alertar a las autoridades del territorio sobre los principales riesgos de la salud y los factores protectores.

- El proyecto "Más Vida" dirigido a mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores esencialmente de aquellos con carencia de amparo filial a partir de acciones desarrolladas por la Cátedra del Adulto Mayor en el Municipio San Luis, desde las relaciones de cooperación y colaboración con la Biblioteca, Casa de Cultura, Combinado Deportivo, Policlínico Luis Carrión, Dirección Municipal de Educación en las diferentes circunscripciones favoreciendo la cultura de protección al adulto mayor alejada de la mirada asistencialista, sino inclusiva y potenciadora de la participación activa y protagónica.

Como parte de la socialización de saberes, las interacción de los líderes de proyectos con el Servicio Integrado de Bienestar Desarrollo Humano (SIBDH) de la universidad han identificado nuevas necesidades de asesoría, capacitación y preparación de los docentes y estudiantes a los cuales se les ha dado atención mediante la elaboración de cursos, conferencias especializadas, de capacitación que promueven estilos de vida adecuados, alimentación sana, práctica de actividad física regular, rechazo al uso de drogas, utilización apropiada del tiempo libre y fomento de relaciones sociales adecuadas.

Retos del proceso de socialización de saberes en salud:

- Asumir la problemática de la prevención en salud como componente transversal de la formación del profesional universitario y en base a ello generar el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad universitaria.
- Creación de Espacio Interuniversitario de Ecología de Saberes en Salud y Buenas Prácticas, que tenga como método de trabajo la concertación y cohesión multimodal a tono con la implementación de las metas de la Agenda globo-regional-local en materia de salud.
- Diseñar proyectos extensionistas dirigidos a:
 - ✓ Estudios de los efectos migración en la salud familiar y comunitaria.
 - ✓ Estudios de salud en las poblaciones pequeñas
 - ✓ Factores protectores y de riesgos en la prevención del flagelo de la violencia en todas sus expresiones en atención a la población infanto-juvenil
 - ✓ Prevención del estrés y la depresión en el cuidado durante el proceso de envejecimiento indicadores de la salud comunitaria con enfoque de género

Conclusiones

Los (PEU) que incorporan el fomento de la salud, con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida en los diferentes entornos sociales, son expresiones de la implementación de la Agenda 2030 y la política pública universitaria relacionada con la promoción de salud. La socialización de saberes de salud, desde los proyectos extensionistas, se convierte en un proceso social, cultural, psicológico y/o político complejo, a través del cual los individuos y los grupos sociales expresan sus necesidades, preocupaciones y participan no solo en la toma de decisiones sino en su ejecución, evaluación y control todo lo cual impacta de manera favorable en la calidad de la formación universitaria.

Referencias Bibliográficas

- Almeyda Vázquez, Annia; Sordo Berra, Sofía y Consuegra Hernández, Gema (2021). Psico-prosalud: proyecto integrado de formación, investigación y extensión universitaria. Alternativas cubanas en Psicología. *Revista cuatrimestral de la Red cubana de alternativas en Psicología*, 9(25), enero / abril. pp. 42-57
<https://www.alfepsi.org/wp-content/uploads/2021/01/25-alternatvas-cubanas-en-psicologa-v9n25.pdf>
- Carranza, Virginia (2019). Extensión ¿zona de fronteras. *Revista e+e - Córdoba*, 6(8), pp. 1-5
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/article/view/26166/27985>
- Consejo de Estado Cubano. (2019). *Conceptualización del Modelo Económico Social Cubano de Desarrollo Socialista*. Plan de Desarrollo Económico Social hasta 2030: Propuesta de visión de la Nación, ejes y sectores estratégicos.
<https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2021/09/conceptualizacion-del-modelo-economico-y-social-cubano-de-desarrollo-socialista-y-lineamientos-de-la-politica-economica-y-social-del-partido-y-la-revolucion-para-el-periodo-2021.pdf>
- Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior. (2018). *Tercera III Conferencia Regional de Educación Superior*. Córdoba, Argentina.
<http://www.cres2018.unc.edu.ar/uploads/Declaracion2018-Esp-CRES.pdf>
- Dirección de Extensión Universitaria (2018-2023). *Estadística de los proyectos de extensión universitaria de la Universidad de Oriente*. Universidad de Oriente, Cuba. Material en soporte digital.
- González Fernández-Larrea Mercedes, Gil Ramón González González y Nelvis Rosa Márquez Garner (2022). *La formación de actores de la extensión universitaria: retos ante la Agenda 2030*. [Ponencia presentada en el Simposio 8]. Educación Superior: retos ante la agenda 2030. Congreso Internacional Universidad 2022. Cuba.
<https://www.congresouniversidad.cu/web/content/10195?download=true>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw Hill.
https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion-roberto_hernandez_sampieri.pdf
- Ministerio de Educación Superior. (2004). *Programa Nacional de Extensión Universitaria*. Cuba. Material en Soporte Digital.
- Ministerio de Educación Superior. (2018). *Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior*.
<https://instituciones.sld.cu/faenflidiadoce/files/2018/08/Resoluci%C3%B3n-2-del-2018.pdf>
- Ministerio de Educación Superior. (2022). *Relatoría del XVI Taller de Extensión Universitaria. XIII Congreso Internacional de Educación Superior*. Editorial MES. La Habana. Cuba.
- Ministerio de Educación Superior. (2022). *III Taller Nacional de Proyectos de Extensión y Trabajo Comunitario*. Modalidad semipresencial.
- Organización Naciones Unidas, (ONU). (2017) *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Impreso en Santiago LC/G.2681/Rev.2 S.17- 00334
- Pérez de Maza Teresita. (2017). *La socialización del conocimiento y de los saberes en la extensión universitaria*. Extensión en red (N.º 8), e001, septiembre.

<http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/extensionenred>

Tellez Rodríguez Niurka, Víctor Hugo Leyva Sojo y Amanda Estruch Tellez. (2021). Ruta de emergencia en el enfrentamiento a la covid-19 desde la extensión universitaria: constructos y efectos. *Revista Educación Superior y Sociedad*, 33(2). Instituto Internacional de UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), Educación Superior y Sociedad. <https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/430>

Universidad de Oriente. (2023). *Informe del Balance del Proceso de Extensión Universitaria*. Material en soporte digital. Santiago de Cuba.

Vygotsky, S.L. (1987). *Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores*. Editorial Científico-Técnica. Ciudad de La Habana. https://proletarios.org/books/Vygotsky_Obras_Escogidas_TOMO_3.pdf

